

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 Norboyeva Ra'no Abrayevna

BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARINING KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI LANDSHAFT DIZAYNI VOSITASIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Radjapova Zuxra Tirkashevna

Nizomiy nomidagi TDPU "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi"
kafedrasi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotining bo'lajak tarbiyachilarida kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda landshaft dizaynining o'rni va ahamiyatini tadqiq qilishga qaratilgan. Landshaft dizaynining ijodiy fikrlashni rag'batlantirish imkoniyatlari hamda bu jarayonni samarali tashkil etish uchun maxsus metodik yondashuvlarni ishlab chiqish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, kreativ fikrlash, qobiliyat, landshaft dizayni, ijodiy fikrlash, rag'batlantirish, tarbiyachi, maxsus metodik yondashuv, rag'batlantirish imkoniyatlari.

Abstract: This article aims to explore the role and importance of landscape design in developing the creative thinking skills of future preschool educators. The possibilities of landscape design to stimulate creative thinking and the development of specialized methodological approaches for effectively implementing this process will be discussed.

Key words: preschool educational organization, creative thinking, abilities, landscape design, motivation, educator, specialized methodological approach, motivational opportunities.

Аннотация: Данная статья направлена на исследование роли и значения ландшафтного дизайна в развитии креативного мышления будущих педагогов дошкольного образования. Будут обсуждаться возможности ландшафтного дизайна для стимулирования творческого мышления и разработки специализированных методических подходов для эффективной реализации этого процесса.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, креативное мышление, способности, ландшафтный дизайн, творческое мышление, мотивация, воспитатель, специализированный методический подход, мотивационные возможности.

KIRISH

Kreativ fikrlash XXI asrda ta'lim sohasida muhim kompetensiya sifatida tan olinmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari uchun ijodiy yondashuv bolalar rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, tabiiy muhit bilan ishlash va landshaft dizayn elementlarini qo'llash kreativ fikrlashni rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Maqolaning maqsadi – landshaft dizayni orqali tarbiyachilarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqishdir.

Aqliy qobiliyatlar – bir qator tadqiqotchilar ijodiy fikrlash uchun zaruriy aqliy qobiliyatlarni aniqlashga harakat qilganlar. Guilfordning o'xshash va tafovutli fikrlash konsepsiyasi bu sohadagi tadqiqotlarga katta ta'sir o'tkazgan. O'xshash fikrlash aslida javob topish maqsadida to'plangan ma'lumotga asosan izlanish, anglash va qaror qabul qilishning an'anaviy va mantiqiy strategiyasini qo'llash qobiliyatidir. Tafovutli fikrlash esa yangi yondashuvlarni qo'llash va mavjud ma'lumotlardan kutilmagan kombinatsiyalarni aniqlash, shuningdek, bog'lanishlar, fikrlash va o'zgarishning ravonroq bo'lish layoqatlarini qo'llash yo'li bilan kreativlik doirasida baholashni amalga oshirishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreativ fikrlash – bu yangi g'oyalarni ishlab chiqish, muammolarni innovatsion yondashuv orqali hal qilish qobiliyatidir. Bu qobiliyat o'rgatiladigan va rivojlantiriladigan jarayondir. Ta'lim jarayonida kreativlikni shakllantirish uchun turli xil metod va texnikalardan foydalaniladi.

Landshaft dizayn – bu tashqi muhitni estetik va funksional jihatdan tashkil etish san'atidir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida landschaft dizayni bolalarning atrof-muhitni idrok etish qobiliyatini rivojlantirish bilan birga, tarbiyachilarning ijodiy yondashuvini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Tabiiy materiallardan foydalanish, ekologik muhit yaratish va ijodiy loyiha ishlab chiqish jarayonlari tarbiyachilarning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. N.I. Saydullayeva o'zining "Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kreativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari" nomli asarida bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetentligini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini batafsil yoritadi. Muallif ijodiy fikrlashni rivojlantirishda interfaol metodlar va texnologiyalarning ahamiyatini ta'kidlaydi.

S.N. Boymuhammedovaning "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kreativ faoliyat jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar" maqolasida maktabgacha ta'limda ijodkorlikka o'rgatadigan texnologiyalarning ta'rifi keltiriladi. Muallif kreativ fikrlashni shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyatini ko'rsatadi.

Landshaft dizayni orqali kreativ fikrlashni rivojlantirish masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu borada maxsus tadqiqotlar kam uchraydi. Biroq, umumiy o'rta ta'lim maktablarida mehnat ta'limi darslari hamda darsdan tashqari jarayonlarda o'quvchilarning dizayn ijodkorligini shakllantirish bo'yicha tadqiqotlar mavjud. Masalan, "O'quvchilarning dizayn ijodkorligini shakllantirish" nomli monografiyada dizaynerlik tafakkurini rivojlantirishning nazariy asoslari va metodik ko'rsatmalar berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Metodikaning asosiy maqsadi – tarbiyachilarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlar va loyihalar ishlab chiqishdir. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: landschaft dizaynining ijodiy elementlari bilan tanishtirish, tabiiy materiallardan foydalangan holda loyihalar yaratish va estetik muhitni shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirish. Mashg'ulotlar davomida quyidagi bosqichlar amalga oshiriladi: birinchi bosqich – motivatsiya bo'lib, bunda tarbiyachilarga landschaft dizaynining mohiyati va uning pedagogik imkoniyatlari haqida ma'lumot beriladi, ilhomlantiruvchi videolar, suratlar va real hayotiy misollardan foydalanish orqali qiziqish uyg'otiladi. Keyingi bosqich – amaliy loyiha ishlari bo'lib, bunda tabiiy materiallardan dekorativ kompozitsiyalar yaratish (masalan, gulzorlar, toshlardan panjaralar) va mini-bog' yaratish bo'yicha jamoaviy loyihalar amalga oshiriladi. So'nggi bosqich – refleksiya va baholash jarayoni bo'lib, unda tarbiyachilar tomonidan yaratilgan ishlar muhokama qilinadi, ijodiy yondashuvlar baholanadi va kelgusidagi takomillashtirish yo'nalishlari aniqlanadi. Mashg'ulotlarda innovatsion texnologiyalardan ham foydalaniladi, masalan, 3D landschaft dizayn dasturlari va virtual reallik texnologiyalaridan foydalanish kreativlikni oshirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kreativ ta'limni maktabgacha ta'lim tizimida qo'llash – bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va mustahkamlash uchun muhim imkoniyatdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarining eng yuqori ijodiy potentsialiga ega bo'lib, ular yangi narsalarni o'rganish, tasavvurlarni yaratish va o'z fikrlarini erkin ifodalashda tabiiy ravishda ilg'ordirlar. Kreativ ta'lim metodlarini maktabgacha ta'lim tizimiga joriy qilish bolalar uchun qiziqarli va samarali o'quv jarayonini tashkil etishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tizimida kreativ ta'limdan foydalanishning asosiy yo'nalishlari sifatida bir qancha nazariyalarni keltiramiz.

Ijodiy faoliyatni rag'batlantirish: maktabgacha yoshdagi bolalar o'ynash orqali ko'plab yangi g'oyalar ishlab chiqadilar. O'yin – bu bolalarning ijodiy fikrlash va tasavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ajoyib vosita. O'yinlar orqali bolalar turli rollarni bajarish, muammolarni hal qilish, yangi dunyolarni kashf qilish va ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganishlari mumkin. O'qituvchilar o'quv jarayonida o'yin elementlarini keng qo'llashlari kerak.

San'at va qo'l san'ati: maktabgacha ta'limda bolalarga san'at, rassomlik, qo'l san'ati va boshqa ijodiy faoliyatlarini o'rgatish juda muhim. Bolalar o'zlarining tasavvurlarini tasvirlash orqali o'zlarini ifoda etadilar. San'at orqali bolalarga estetik qadr-qimmat, ranglar, shakllar va strukturalar haqida tushunchalar beriladi, shuningdek, ijodiy fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Musiq va ritmika: musiqa va ritmik faoliyat bolalar uchun ijodiy hamda kognitiv rivojlanishning samarali vositasidir. Bolalar musiqa, raqs va ovozli ifoda orqali o'zlarini yangi shaklda namoyon etib, ijodiy ifodani rivojlantiradilar va koordinatsiyalarini yaxshilaydilar. O'qituvchilar musiqiy o'yinlar va mashg'ulotlar orqali bolalarga ijodiy fikrlashni o'rgatishlari mumkin.

Tabiat bilan o'zaro aloqalar: Tabiatni o'rganish bolalarning kreativ imkoniyatlarini rivojlantirishning yana bir muhim jihati hisoblanadi. Tabiat bilan muloqot qilish, kuzatish, yangi narsalarni kashf etish hamda turli materiallar bilan ishlash (masalan, loy, tosh, yog'och) bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda samarali usul sanaladi.

Qiziqarli metodlar va mashg'ulotlar: Bolalar uchun ijodiy mashg'ulotlar va o'qitish metodlarini ishlab chiqish zarur. Bu metodlar bolalarning qiziqishini uyg'otishi va ularni yangi g'oyalar yaratishga undashi lozim. Masalan, hikoya yaratish, erkin ifoda qilish, turli teatr o'yinlari yoki rasm chizish kabi faoliyatlar orqali bolalar ijodiy fikrlashni rivojlantiradilar.

Shaxsiy yondashuv: Kreativ ta'limni maktabgacha ta'limda qo'llashda o'quvchilarning individual xususiyatlariga e'tibor berish juda muhim. Har bir bola o'ziga xos ijodiy yondashuvni talab qiladi. O'qituvchilar bolalar bilan ishlashda shaxsiy yondashuvni tanlab, ularning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos tarzda ijodiy faoliyatlarni tashkil etishlari lozim.

Jamoaviy faoliyatlar: Kreativ ta'lim bolalarni jamoaviy faoliyatlarga jalb qilishni ham o'z ichiga oladi. Jamoa bilan ishlash, birgalikda loyiha yaratish va guruhlarda faoliyat yuritish bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday faoliyatlar bolalarda hamkorlik, muloqot va jamoaviy ijodiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda landshaft dizayni samarali metodika sifatida foydalanilishi mumkin. Tabiiy muhit va ijodiy yondashuv orqali pedagoglarning ijodiy salohiyati oshadi, bu esa, o'z navbatida, bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tavsiya etiladigan yo'nalishlar sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- Landshaft dizayn bo'yicha maxsus treninglar tashkil etish;
- Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik va ijodiy zonalar yaratish;
- Tarbiyachilarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish orqali ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash.

Kreativ ta'lim maktabgacha ta'lim tizimida o'quvchilarni nafaqat bilim bilan ta'minlash, balki ularning ijodiy fikrlash, mustaqil qarorlar qabul qilish va o'z g'oyalari erkin ifodalash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu ta'lim tizimi bolalarga o'z dunyoqarashlarini kengaytirishga, turli vaziyatlarda ijodiy yondashuvlarni qo'llashga imkon beradi. Shuningdek, kreativ ta'lim muhitini yaratish orqali bolalar o'zlarining hissiy va intellektual rivojlanishiga turtki oladilar, o'zaro hamkorlikda ishlashni o'rganadilar va har birining individual salohiyatini ochishga erishiladi.

Maktabgacha ta'limda kreativ pedagogikaning muvaffaqiyatli qo'llanilishi bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, yangi g'oyalarni yaratishga rag'batlantiradi va kelajakdagi ta'lim jarayonlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bu esa ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, kreativ ta'lim metodlari maktabgacha ta'lim tizimida bolalar uchun samarali va qulay ta'lim sharoitlarini yaratadi va ularni rivojlantirishning muhim bosqichiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Runco, M. A. (2014). Creativity: Theories and Themes: Research, Development, and Practice.
2. Shmeleva, E. (2016). Environmental Design for Early Childhood Development.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan davlat dasturi" qarori.
4. Norboevna, R. N. (2021, April). Improving the Membership System in Ecological Education of Preschool Children. In Archive of Conferences (Vol. 20, No. 1, pp. 97-98).
5. Radjapova, Z. T. (2024). Respublikamizda madaniy landshaftni saqlash va tiklash. Inter Education & Global Study, (7), 117-123.
6. Ravshanova, N. N. (2020). The Principle of Continuity in Environmental Education of Preschool Children. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(6), 369-374.
7. Tirkashevna, R. Z. (2024, March). Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, No. 3, pp. 178-181).
8. Tirkashevna, R. Z. (2022). Specific Characteristics of Development of Personal Creative Ability. Telematique, 6840-6846.
9. Nigmatov, A. N., & Ravshanova, N. N. (2020). Scientific Preschool Environmental Education and Training Research Methodology. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(08), 23-31.

10. Radjapova, Z. (2023). Pedagogik kompetentlik – shaxsga ta'lim-tarbiya berishning muhim sharti. *Science and Innovation*, 2(Special Issue 9), 393-396.
11. Sharipova, G. S. (2022). Distribution and Modernization of Advanced Pedagogical Practices in the Lesson Process. *Current Research Journal of Pedagogics*, 3(06), 12-15.
12. Раджапова, З. Т., & Мирзаева, Г. З. (2023). Инновационная технология в ландшафтном дизайне (в дошкольных образовательных организациях). *Analysis of World Scientific Views International Scientific Journal*, 1(4), 70-76.
13. Sharipova, G. S. (2018). Role of National Decorative Elements in Educating the Young Generation. *Eastern European Scientific Journal*, 3, 90-94.
14. Tirkashevna, R. Z. (2023). Landshaft dizayni bo'yicha ta'lim: muammolar va takliflar. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(1), 158-164.
15. Ravshanova, N. N. (2023). Designing Modern Models of Biological Education Theories and Content in Educators. *Telematique*, 22(01), 3034-3040.
16. Tirkashevna, R. Z. (2023). Pedagogik kompetentlik – shaxsga ta'lim-tarbiya berishning muhim sharti. *Science and Innovation*, 2(Special Issue 9), 125-128.
17. Guzal, S. (2022). A Brief History of Multiculturalism in Malaysia. *Russia and the Moslem World*, (3(317)), 90-100.
18. Norboevna, R. N., Avezberdiyeva, N., Ne'matullayeva, O., Abdullayeva, N., & Abduraxmonova, S. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik bilimlarni o'zlashtirishda fanlar uzviyligi. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
19. Ravshanova, N. N., & Norqulova, L. S. Q. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalashda ijtimoiy zaruriyat sifatida. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 3(11), 685-692.
20. Юлдуз, М. (2024). Пути развития коммуникативного творчества дошкольников. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(3), 94-97.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.